

NEMIS TILI GRAMMATIKASINI O'RGANISHDA QO'SHIQLARNING AHAMIYATI

Polvonova Dilinur Alisherovna

Qarshi davlat universiteti
xorijiy tillar fakulteti

nemis tili va adabiyoti kafedrasida talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10777189>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20-February 2024 yil
Ma'qullandi: 25- February 2024 yil
Nashr qilindi: 29- February 2024 yil

KEY WORDS

grammatik material, grammatik hodisa, qo'shiq matni, nemis tili, bosqichlar.

ABSTRACT

Maqolada nemis tili grammatikasini o'rgatishda nemis tilidagi qo'shiqlardan foydalanish usullari tasvirlangan, uning yordamida grammatik tuzilmalarni yaxshiroq faollashtirish va assimilyatsiya qilishga erishiladi. O'quv qo'shiqlari bilan ishlash metodikasi quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi: matnda qo'llanilgan grammatik material bilan tanishish; grammatik materialni tushuntirish; o'rganilgan grammatik materialni mustahkamlash; o'rganilgan grammatik materialni qo'llash; grammatik materialni egallash darajasini tekshirish. Misol tariqasida, nemis tilidagi qo'shiq materiallari bilan ishlashda foydalanish mumkin bo'lgan bir nechta turdagi topshiriqlar berilgan.

Chet tillari darslarida qo'shiqlar yordamida til o'rganuvchilarda fonetik va leksik ko'nikmalarni shakllantirish bilan birga, ularda grammatik bilimlarini rivojlantirishga erishish mumkin. Ushbu maqolada chet tillarini o'rganish davomida qo'shiqlar yordamida talabalarning grammatik ko'nikmalarini rivojlantirish haqida so'z boradi. Maqolaning maqsadi grammatika bo'yicha darsliklar va o'quv qo'llanmalarini tahlil qilish natijalarini umumlashtirish va nemis tilining grammatik tuzilishini o'rganish bo'yicha ishlarni tashkil etishning eng samarali usullari va usullarini tavsiflashdir.

Nemis tilidagi til o'rganuvchilar qo'shiq mazmunidan kelib chiqqan holda grammatik formalarni yasash, grammatik xatolarni tushuntirishni, shuningdek, shakli o'xshash grammatik tuzilmalarni ajratishni, grammatik qoidalarni oson va tez o'rganishi mumkin. Ushbu metodning uslubiy afzalliklaridan biri grammatik tuzilmalarni yaxshiroq faollashtirish va o'zlashtirish bo'lib, bunga qo'shiqlari yordamida erishiladi. Nemis tilini o'qitishda qo'shiqlardan foydalanish metodikasi quyidagi bosqichlarini o'z ichiga oladi:

- matnda ishlatiladigan grammatik material bilan tanishish;
- grammatik materialni tushuntirish;
- o'rganilgan materialni mustahkamlash;
- o'rganilgan grammatik materialni qo'llash;
- grammatik materialni bilish darajasini tekshirish.

Tanishuv bosqichida o'quvchilarga qo'shiqni tinglash va uning matnini o'rganish taklif etiladi. O'qituvchi yangi grammatik materialni taqdim qiladi, uni alohida shaklda, shuningdek, jumlar va muloqot vaziyatlari kontekstida ko'rsatadi. Ushbu bosqichning maqsadi grammatik materialning formal shaklini, uning semantik xususiyatlarini va nutqda qanday qo'llanilishini ko'rsatishdir.

O'quvchilarga yangi materialni tushunish va o'zlashtirishni osonlashtirish uchun o'qituvchi ularga tanish bo'lgan materialdan yoki o'quvchilarning ona tilidagi shunga o'xshash grammatik hodisalardan foydalanishi mumkin, chunki grammatik materialni o'rganilayotgan tilda tushuntirish orqali har doim ham to'liq tushunishga erishib bo'lmaydi. Shunday qilib, o'qituvchi zarur grammatik materialni o'z ichiga olgan qo'shiq matnidagi jumlaning ajratib olishi, uning ona tilidagi variantini taqdim etishi va o'quvchilarga ona tilidagi materiallardan foydalanib, uning mazmunini tushuntirishi mumkin. Natijada grammatik hodisaning barcha elementlarini o'z ichiga olgan umumiy qoida ishlab chiqiladi. So'ngra maxsus vazifalar yordamida quyidagi bosqichlarda grammatik ko'nikmalar yanada chuqurroq shakllantiriladi.

Taqlid bosqichi grammatik hodisaning namunasini takrorlashni o'z ichiga oladi va bu uning avval qisqa muddatli, keyin esa uzoq muddatli xotirada saqlanishiga yordam beradi. Bunda grammatik shaklni anglash hamda yodda olib qolishga erishiladi. Nemis tilini qo'shiqlar orqali o'rgatishda o'qituvchi o'quvchilarga grammatik hodisani o'z ichiga olgan misrani yoddan o'rganishni va uni birgalikda kuylashni taklif qilishi mumkin. *Almashtirish* modelning umumlashtirilgan tasvirini shakllantirish va modelning alohida qismlarini shakl va ma'no jihatidan o'xshashlar bilan almashtirish qobiliyatini oshirish bilan tavsiflanadi. Ushbu bosqichda eshitish va nutq motorikasi o'rtasidagi aloqa mustahkamlanadi. *Transformatsiya* bosqichida bayon qilish ko'nikmasini shakllantirish takomillashtiriladi. Vazifa sifatida o'qituvchi hozirgi zamonni o'tgan zamon bilan yoki tasdiq gaplarni inkor bilan almashtirishni berishi mumkin. *Tasvirlash* bosqichiga kelsak, bu erda biz o'rganilgan modelni turli xil yordamchi vositalardan foydalanmasdan mustaqil ravishda qo'llash haqida gapiramiz. Ushbu bosqichda o'qituvchi yangi grammatik hodisadan foydalangan holda o'quvchilardan qo'shiqning matnini qayta aytib berishini so'rashi mumkin. Masalan, qo'shiqning birinchi misrasini olaylik:

- Es geht nicht ums Happy-End, sondern nur um diesen Tag.“
- „Es geht nicht um Besitz, sondern darum, was glücklich macht.“
- „Es geht nicht darum, wen (du liebst), sondern darum, dass du liebst.“
- „Es geht nicht drum, wie viel (du gibst), sondern darum, dass du gibst.“

Gap tuzilishi: O'quvchilar qo'shiq matnidagi "sondern" bog'lovchili gaplarni bilan belgilab, quyidagi qoidalarni aniqlashga harakat qiladilar.

1. "sondern" bog'lovchisi faqat inkordan keyin ishlatilishi mumkin. Birinchi gapda inkor bor. Ikkinchi jumla bog'lovchi bilan boshlanadi va birinchi jumlagacha qarama-qarshilikni bildiradi:

Undan bog'lovchili gaplarda so'z tartibini o'rgatishda foydalanish mumkin. Shunday qilib, masalan, birinchi qatorlardan foydalanib, siz "sondern" bog'lovchisi bilan jumalarni yozish qoidasini ko'rsatishingiz mumkin. Vazifa sifatida o'quvchilarga taqdim etilgan shablon asosida o'zlarining iboralarini tuzadilar:

Es geht nicht um....., sondern nur um“

2. Prefiks va fe'ldan so'z hosil qilish (Wortbildung) : Kichik prefiks fe'llarning ma'nosini butunlay o'zgartirishi mumkin. O'quvchilar "fallen" so'zi bilan ko'proq fe'llarni to'plashga

harakat qiladilar va ulardan jumlar tuzish uchun foydalanadilar. Keyin qo'shiq matnida misollar qidiriladi.

auffallen

Fonetika: Gaplar ovoz chiqarib o'qiladi, o'quvchilar fe'llarga urg'u berishga e'tibor berishadi. Agar urg'u fe'l prefiksda bo'lsa, fe'l prefiksdan ajraladi; Agar urg'u so'zning o'zagiga tushsa, fe'lni ajrata olmaysiz.

trennbar: abfallen, anfallen, auffallen, ausfallen, auseinanderfallen, durchfallen, hereinfallen, leichtfallen, schwerfallen, vorfallen, zufallen, zurückfallen, ...

untrennbar: befallen, entfallen, gefallen, missfallen, überfallen, verfallen, zerfallen, ...

Er war das ausgleichende Element

Jemand, den man vom Sehen her kennt

Sein Name fiel den Wenigsten ein

Er wollte immer allen gefallen

Und fiel nicht auf dabei

Sein Auto war an Freunde verliehen

Sie hatten nicht gefragt, ob er mit will nach Wien

Den Sommer über blieb er allein

(„Gefallen“ von Hotel Rimini)

Nemis tilidagi qo'shiq materiallari bilan ishlashda foydalanish mumkin bo'lgan vazifalarning bir nechta misollarini ko'rib chiqdik. Lekin ularning tanlovi ko'p jihatdan darsda qanday grammatik mavzu o'rganilishi kerakligiga bog'liq bo'ladi. Shuningdek, vazifalarning funksionalligi va ularning samaradorligi asosiy shartlardan hisoblanadi. Keyinchalik o'quvchilar tomonidan matndagi grammatik hodisalarni, xoh u qo'shiq bo'lsin, xoh oddiy hikoya bo'lsin, tanib olishlari va farqlashlari va ularni madaniyatlararo muloqotning turli vaziyatlarida qo'llashlari oson bo'ladi.